

حرية الصحافة باليمن وتأثيرها على الرأي العام
(دراسة أوضاع الصحفيين بين عامي ٢٠٠٩ و ٢٠٢١)

إعداد الطالب / حسن محمد البيتي

تخصص الصحافة - درجة الماجستير

المدرسة العليا للصحافة والتواصل بباريس

٢٠٢١

الفهرس

٣المقدمة
٥حرية الصحافة وقوانين الإعلام باليمن
٦التحول في حرية الصحافة بعد ٢٠١٠
٩تأثير الصحافة اليمنية على الرأي العام
١٠تحليل الرأي العام (ثورة الجياع) أنموذجاً
١٢التوصيات
١٣المصادر والمراجع

المقدمة

أن الحديث عن حرية الصحافة في اليمن بالأوساط المحلية والدولية أخذ عدة أبعاد كلها تشير إلى تدهور مستويات تلك الحرية في ظل الحرب القائمة باليمن منذ عام ٢٠١٥، رغم أن الصحفيين اليمنيين استبشروا خير بمخرجات الحوار الوطني ٢٠١٣ والتي أعادت هيكله ميثاق الشرف الصحفي، بالإضافة لبعض القوانين الإعلامية التي كانت تحد من أي نشاط إعلامي في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وفق التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" فقد جاءت اليمن في المرتبة ١٦٩ من أصل ١٧٩ دولة، أي أن مؤشر الترتيب يفيد بالوضع السيئ الذي تمر به الصحافة في اليمن، والذي تشير إليه تقارير المنظمة، بالإضافة لتقارير نقابة الصحفيين اليمنيين.

وفيما يتعلق بحرية التعبير وإبداء الرأي حول قضية معينة، فقد ارتبط ذلك بالجهة التي يصدر منها الحدث، بين من يواليها ومن يعارضها، فعلى سبيل المثال أحدث مسلسل "رشاش" السعودي سخط شعبي في الأوساط اليمنية شمالاً وجنوباً، ولكن على الصعيد الإعلامي لا تجد من يظهر ذلك الرأي العام إلا وسائل الإعلام الموجودة في الشمال، بكل بساطة لأن الشمال حتى سيطرة الحوثيين الذين يعتبرون خصماً صريحاً للسعودية.

وفي المقابل كانت قضية انقطاع المرتبات لأشهر عن موظفي القطاع الحكومي في شمال اليمن قضية رأي عام في مناطق الشرعية، فمن هذا المنطلق تم تسييس الرأي العام وفق لأجندة القائمين على الوسائل الإعلامية.

صنفت المنظمة العالمية للشفافية اليمن في المرتبة ١٧٦ من أصل ١٨٠ دولة في مؤشرات الفساد، والذي وصل أذيله إلى محاولة تقويض حرية الصحفيين بأساليب شتى.

يتم التركيز في هذا الورقة العلمية على حرية الصحافة خلال العقد الأخير الذي شهد فيه اليمن عدة متغيرات من أبرزها إزاحة علي عبد الله صالح من الحكم، مروراً بإعادة صياغة مضامين متعلقة بحرية الصحافة، وصولاً إلى حالة الصحفيين في ظل حرب ٢٠١٥ ولغاية الآن، كما سيتم التطرق لتركيز الرأي العام على إعادة النظر مرة أخرى لحقيقة العمليات العسكرية التي قام بها التحالف العربي في اليمن، وعدم حسمها حتى الآن، حيث أثرت هذه القضية بسبب انتشار المجاعة وتدهور الأسعار وانسحاب الإمارات العسكري من التحالف، وهذه القضية المشتركة بين جميع أطراف الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، كما نقلت ذلك العديد من الصحف، واستعانت بوسائل عدة من

أجل تمكين الرأي العام من قول ذلك في ظل قمع شديد يواجه الصحفيين والمواطنين من قبل التيارات المتصارعة
وفق ما أظهرت احصائيات منظمات المجتمع المدني، وكذلك نقابة الصحفيين اليمنيين.

حرية الصحافة وقوانين الإعلام باليمن

نصت المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكلِّ شخص حقُّ التمتع بحريّة الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود (١).

وتتضمن المعايير الدولية تنظيم كل من: إنشاء هيئات مستقلة للإعلام، والتنوع، وتنظيم عمل الوسائل الإعلامية ومنسوبيها، وحق الحصول على المعلومات، وقيودها المدنية والجنائية.

وكانت اليمن من ضمن الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولو تم التطرق للمقارنة، فإن الإعلان العالمي يضمن إنشاء وسائل إعلام مستقلة بعيدة عن احتكار السلطة، ولا تحتاج هذه الوسائل لإصدار ترخيص بإنشائها، ولا يمكن إغلاقها إلا بحكم قضائي، استناداً على دعوى مرفوعة مسبقاً، وخضوع كل الأطراف لجلسات المحاكمة، لكن العكس تماماً باليمن، يجب على أي وسيلة إعلامية الخضوع للسلطة، من لحظة الترخيص، وإغلاقها يكون متعلق غالباً بقرارات أمنية.

أما من ناحية التنوع، فهو محدود بعهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، فلم يسمح لأغلب الوسائل الحرة بالتأسس، بل وكانت ملاحظات أمنية لكل وسيلة إعلامية تؤسس دون إذن السلطة، خصوصاً مع بداية موجة الحراك الجنوبي ٢٠٠٧، والذي أعقبه إغلاق أعرق صحيفة يمنية جنوبية، إنها صحيفة الأيام التي بثت قضايا الرأي العام في المناطق الجنوبية.

كما كان الرئيس صالح ينتقم من كل صحفي يعارض سياساته، كما حصل ذلك مع رئيس تحرير صحيفة "المكلا اليوم" الإلكترونية أ. سند با يعشوت، عند ما انتقد في أحد المؤتمرات الصحفية التي عقدها الرئيس صالح بحضرموت، حيث انتقده با يعشوت على طريقة تعامله مع الشعب بأنهم لا يمتلكون ثروة تؤسس لهم البنية التحتية التي يمتن بها عليهم، وظل ينتقدهم لسنين حتى تم تفجير سيارة با يعشوت سنة ٢٠١٤، ولم يتضرر وقتها أحد، لكن كان الحادث مرعباً ورسالة من نظام صالح بأن على با يعشوت وزملائه التوقف عن توجيه اقلامهم للنظام السابق^١.

^١ - المصدر: صحيفة الأيام، تم الاسترداد من الرابط <https://www.alayyam.info/news/5ZLXXFXU-T4U2MI>

انتهت تلك الملاحظات بتنحية علي عبد الله صالح من الحكم سنة ٢٠١١، حيث بدأ التنوع يأخذ مساره إيدولوجياً، ودينياً، وسياسياً، ومناطقياً، ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين انتهاكات ٢٠٠٩ وهي السنة الأخيرة لنظام صالح، حيث سجل فيها ١٥٣ حالة انتهاك (٢).

أما بالنسبة لتنظيم وسائل الإعلام ومنسوبيها في اليمن، والتي تعد من الدول المنطوية في الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين، فقد حدثت ميثاق الشرف الصحفي لديها عقب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ٢٠١٣، اشتمل على شروط العمل الصحفي، وحقوق وواجبات الصحفيين، وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانب، وتنظيم نشاط الصحف والمجلات، والأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإبداع القانوني، ومحظورات النشر والأحكام الجزائية، والأحكام العامة الختامية.

التحول في حرية الصحافة بعد ٢٠١٠

ومع ذلك فإن هناك ميثاق شرف صحفي قد اعتمده نقابة الصحفيين اليمنيين خلال ندوة دور الإعلام في تهيئة أجواء مؤتمر الحوار الوطني، ودعم عملية التحول الديمقراطي بالتزامن مع التحول الديمقراطي الذي شهدته اليمن خلال مؤتمر الحوار الوطني ٢٠١٣م حيث خرج الميثاق بالمبادئ العامة (٣):

المادة (١) الالتزام بدعم وإنجاح الحوار الوطني وعملية التحول الديمقراطي

المادة (٢) الحرية في حدود الالتزام

المادة (٣) المهنية في حدود المسؤولية

المادة (٤): ولغاية تجسيد مضامين هذا الميثاق على الصحفيين والإعلاميين الآتي:

(١) الحرص على احترام الأسس التي قام عليها اتفاق التسوية السياسية، والقواعد التي تحكم اليمن خلال المرحلة الانتقالية، بما فيها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقراري مجلس الأمن رقم (٢٠١٤، ٢٠٥١).

(٢) عدم نشر وبث أي مضمون يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وأهداف الثورة اليمنية وأخلاق المجتمع والتقاليد والأعراف الاجتماعية المعتمدة.

(٣) تجنب ممارسة أي شكل من أشكال الإساءة الشخصية للأفراد ولخصوصياتهم وحرمانهم المصانة.

(٤) عدم الإساءة للثوابت الوطنية والنسيج الاجتماعي لليمن الواحد.

(٥) الحرص على عدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين أفراد المجتمع على أساس الجنس واللون، والمذهب، والطبقة الاجتماعية، والمهنة.

ويأتي هذان الميثاقان كتصحيح للنظام الإعلامي المعمول به منذ عام ١٩٩٠ عند توحد شطري اليمن، حيث وجد نظام المطبوعات والنشر، وهو النظام الوحيد الذي ينظم العملية الإعلامية، بقرار جمهوري قانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٠م، وهو مدرج بالورقة العلمية في الرابط أسفله للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، حيث يحوي (١٦٦) مادة (٤).

ولا ريب بأن يكون النظام الإعلامي الحكومي نظام قمعي فهو مزدوج بين عقليتان لا تؤمنان بحرية الإعلام، الأول عقلية اشتراكية، والأخرى ملكية بلباس جمهوري استمرت في الحكم على مدى ٣٠ عاماً بعد مقتل الرئيس الأسبق لليمن الشمالي إبراهيم الحمدي.

فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومات، فكون الإعلام والصحافة بالأخص سلطة رابعة، وبالمعنى الأصح سلطة رقابية على السلطات الثلاث (التشريعية - القضائية - التنفيذية) فإن التمتع بحق الحصول على معلومات يتم وسط تحذر شديد لدى الصحفيين من كشف مصادر المعلومات، فضلاً عن تعريض حياته للخطر.

وفي ظل ذلك تعد اليمن من الدول العربية الستة التي شرعت قوانين تكفل حق الحصول على المعلومات، وذلك بعد إزاحة نظام صالح، حيث صدر القانون بذلك سنة ٢٠١٢، وتضمن حق الحصول دون إبطاء، ومن قبل السلطات الثلاث بالبلاد، وأي جهة تمول من موازنة الدولة، وللجميع الحق بالحصول على المعلومات، باستثناء ما يمس بأمن الدولة وسياساتها الخارجية (٥).

ولكن مع طول تلك العريضة القانونية، يظل التطبيق سيد المشهد، وهو مفقود، فكل الوثائق المسربة للجهات الحكومية تتم بواسطة موظفين يخشون على أنفسهم، ويتعاونون مع نقابة الصحفيين اليمنيين.

وتشير نقابة الصحفيين اليمنيين إلى رصد ١١٢ حالة انتهاك بحق الصحفيين في ٢٠٢٠ تمثلت في الآتي (٦):

نوع الانتهاك	النسبة	العدد	الجهات المنتهكة
حالة اختطاف وملاحقة، و ٨ حالات تهديد وتحرير، و ٣ حالات استدعاء، وحالتين تحقيق قضائي، وحالة اعتداء على منازل الصحفيين.	٤٤,٦٪	٥٠	حكومة هادي
١٠ حالات اعتقال، ٩ حالات ملاحقة ومضايقة، ٧ حالات اختطاف، ٥ حالات احتجاز، وحالتي إيقاف.	٢٩,٥٪	٣٣	جماعة الحوثيين
٣ حالات تعذيب، و ٦ حالات اختطاف وملاحقة،	١٠,٧٪	١٢	المجلس الانتقالي
حالتين تصفية جسدية، و ٧ حالات تهديد، و ٣ حالات اعتداء على وسيلة إعلامية، وحالة تعذيب واحدة.	١١,٦٪	١٣	جهات مجهولة
لم يذكر	٢,٧٪	٣	وسيلة إعلامية خاصة
حالة تهديد واحدة	٠,٩٪	١	فصيل من المقاومة
		١٢٢	الإجمالي

وفي اليوم العالمي للصحافة ٣ مايو، جددت نقابة الصحفيين اليمنيين التذكير بمأساة الصحفيين، حيث كثرت حالات الانتهاك منذ حرب ٢٠١٥ الأخيرة لتصل إلى ١٤٠٠ حالة انتهاك، و ٤٤ قتيلاً على مدى عشر سنين، وقطع مرتبات العاملين بقطاع الإعلام، لتذهب كل الجهود الرامية لتعزيز حرية الصحافة هباءً منثوراً بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتطوى معه كل بنوده المتعلقة بذلك.

تأثير الصحافة اليمنية على الرأي العام: ثورة الجياع في (٢٠٢١) أمودجاً

بين الحين والآخر، لا تزال الشرعية اليمنية مؤيدة بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تنادي بتحرير صنعاء من سيطرة الحوثيين، ولكن الاوساط اليمنية، والخليجية، والأسرة الدولية المتمثلة بمجلس الأمن يتجادبون الحديث حول التدخل العسكري صوب صنعاء، في اختلاف غير مسبوق بالنسبة لما جرى في عدن فور إعلان عاصفة الحزم.

ووسط التساؤلات حول حسم المعركة، ظهرت العديد من المستجدات خلال سنة ٢٠٢١ والتي شكلت رأي عام في اليمن معارض للتحالف العربي، متهمه إياه بالتسبب في معاناة اليمنيين، كما ظهر ذلك في المنشورات التي ارتبطت مؤخراً بظهور ما عرف بـ "ثورة الجياع" الناشئة في سنة ٢٠٢١.

لقد استطاعت الصحافة اليمنية بشقيها "الورقي والإلكتروني" أن تسلط الضوء على العديد من القضايا التي يمر بها اليمنيين، بدلاً من قضية السيطرة على صنعاء، ومن ذلك:

١- تدهور صرف العملة في جنوب اليمن وتداعياته على التجار والمواطنين، مما تسبب في أزمة إنسانية ومجاعة كبرى على مستوى البلاد، كما تشير لذلك تقارير المنظمات الدولية.

٢- المصالحة الخليجية بالاعلا ٢٠٢١، والتقارب الإماراتي الإيراني ٢٠١٩، والتقارب السعودي الإيراني ٢٠٢١.

٣- الانقسامات السياسية في أوساط الشرعية قبل وبعد اتفاق الرياض.

٤- تقارير خبراء مجلس الأمن سنة ٢٠٢١ والذي يتهم كافة الأطراف بما وصل إليه حال اليمنيين.

أن تسليط الضوء على هذه القضايا في سنة ٢٠٢١ وبلغت الأرقام - كما حصل ذلك في العديد من الوسائل الإعلامية أبرزها: صحيفة "بقش" الاقتصادية، وصحيفة "عدن الغد"، وقناة "بلقيس" التلفزيونية، وقناة "يمن شباب" التلفزيونية، وقناة "المهربية"، وغيرها من الوسائل الإعلامية على اختلاف توجهاتها السياسية - حرك الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي المطالب بإنهاء حرب اليمن، والتي بدأت في شهر سبتمبر الماضي بـ "ثورة الجياع" وتم خلالها صدام بين المتظاهرين والقوى الأمنية المدعومة من التحالف العربي، وبدأت تلك المظاهرات في كل من عدن، وأبين، وحضرموت، وشبوة، وتعز.

بينما في المهرة وسقطرى، فالصدام السلمي تارة، والعسكري تارة ضد النفوذ السعودي والإماراتي الذي يحاول السيطرة على مصالح استراتيجية في هاتين المحافظتين.

والأهم من ذلك، أن كل الوسائل الإعلامية التي ييئ منها الصحفيون هذه القضايا تكون على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل إعلام معارضة تبث من دول أخرى كتركيا ومصر.

ففي وسائل التواصل الاجتماعي ونتيجة لما سبق ذكره تأسست العديد من الصفحات والمجموعات التي تنادي بثورة الجياع في كل المحافظات اليمنية، ومنها:

١- حركة ثورة الجياع: صفحة يمنية بالفيس بوك، تأسست في ديسمبر ٢٠٢٠، ويتابعها ٢٠ ألف و ٣٠٠ شخص، تنشر أخبار الاحتجاجات ومواعيدها، كما تأسست العديد من الصفحات التي تظهر فيها كلمة الجياع مع اسم المنطقة، وذلك لغرض تنظيم الاحتجاجات^٢

٢- بروز هاشتاقات عديدة على الفيس بوك وتويتر ومحركات أخرى خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١ ومنها: #حركة_ثورة_الجياع و #ثورة_الجياع و #الشعب_يموت، كذلك تشير الصور المنشورة إلى المطالبة بإنهاء التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، وتحسين الأوضاع المعيشية.

تحليل الرأي العام (ثورة الجياع) أنموذجاً

إن انطلاق ثورة الجياع بشكل عفوي وبدون دعم طائفي أو حزبي، يدل على النجاح الصحفي الذي لعب دور في تشكيل التوجه للرأي العام إزاء الأزمة اليمنية، مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي.

وهنا يعود بنا الأمر لتناول مقولة عالم الاجتماع الأمريكي هربرت بلومر إن مصطلح العامة يستخدم للإشارة إلى مجموعة من الناس:

أ- تواجههم "مشكلة/قضية" معينة ب- ينقسمون في أفكارهم حول مواجهة المشكلة ج- يدخلون في نقاش حول تلك القضية

^٢ - المصدر: صفحة "ثورة الجياع" بالفيس بوك، تم الاسترداد من الرابط: <https://www.facebook.com/thawrataljia> الرابط:

حيث يعتبر بلومر أن الدخول في النقاش حول القضية هي السبب في وجود العامة، حيث عرفها بقوله: هي مجموعة غير منظمة، يتغير حجمها وعضويتها بتنوع القضية، وبدلاً من تملئ عليها أنشطتها، تقوم هي بجهد للتوصل إلى تصرف، وبذلك تكون مجبرة على إيجاد نشاطها.

وتصنف قضية "ثورة الجياع" على أنها رأي عام وطني لا محلي، كون الأمر على مستوى منطقة شاسعة تتمتع بالتجانس، بالإضافة لإمكانية التنبؤ به وبأبعاده عن طريق الدراسات والقياسات لمراكز بحوث الرأي العام (٧).

كذلك شهد الرأي العام اليمني من خلال هذه القضية تحول في نوعية التأثير والتأثير بما يسمعه ويشاهده، وذلك من الرأي المنساق أو المنقاد، إلى الرأي المثقف (المستنير) بفعل احتكاكه بالسياسة، لأن من خصائص الرأي المنساق أن يتأثر أفرادها بما تنشره و تبثه وسائل الإعلام المختلفة؛ كونهم غير قادرين على مواصلة الاطلاع، و البحث، و متابعة الأحداث، بسبب تدني مستوى الثقافة و التعليم، و ليس لديهم القدرة على مناقشة المسائل ما دام الزعماء قد صوروا لهم أن هذه المشكلات تمس مصالحهم، وهذه بالفعل كانت في بداية العمليات العسكرية باليمن عند ما صورت الصحافة اليمنية خطورة الحوثيون على عقيدة اليمنيين، وعن مستقبل اليمن في ظل حكمهم، وأن حرب اليمن عقائدية.

وكان في صعود الرأي المثقف (المستنير) أن تشكلت تجمعات تزيد حجمها عن المجموعة النشطة -أي المجموعة المسيطرة على الرأي العام - ويطلق الباحثون على هذه المجموعة تسمية العامة الواعية، حيث حدد لها ديفاين مقاييس استطلاعية لتحديد العامة الواعية تدور حول اهتمامها بالسياسة ومطالعة أخبارها.

ويعارض رؤية ديفاين جيمس برايس الذي يرى أن الرأي العام يتكون عند انتقاله من مرحلة الرأي العام السلبي إلى الرأي العام الواعي النشط الذي لا يسود فقط، بل يحكم كذلك.

التوصيات

١- الاعتماد على برامج VPN الآمنة في عملية المراسلة الصحفية حتى لا تتبع الجهات المعادية لحرية الصحافة المحررين الصحفيين، خصوصاً في ظل سيطرة الحوثيين على مركز التحكم بالاتصالات بصنعاء، وسيطرة التحالف على مركز التحكم بالاتصالات بعدن.

٢- تشجيع صحافة المواطن التي باتت تنقل الوقائع من المحافظات اليمنية، وذلك عبر الاتصال الافتراضي بهم في وسائل التواصل الاجتماعي التي ينشطون بها، والتزام الصحفي بإخفاء مصادر المعلومات حفاظاً على حياة الآخرين من تعقب الجهات المعنية، وضرورة تشجيع صحافة المواطن كبديل عن المندوب الصحفي الذي بات مهدد بفعل الانتهاكات بحقهم.

٣- تشكيل لجان حقوقية بالتعاون بين نقابة الصحفيين اليمنيين والجهات المحلية والدولية لملاحقة الشخصيات التي قامت بانتهاك حرية الصحفيين، وذلك انطلاقاً من مبدأ "الحق لا يسقط بالتقادم"، وخصوصاً أنه بالوقت الحالي لم ترتقِ النقابة لمستوى التنسيق الحقوقي من أجل ضمان الأخذ بحق الصحفيين الذي تعرضوا لانتهاك حقوقهم.

٤- تفعيل النصوص الدستورية المنبثقة عن المرحلة الانتقالية التي مرّ بها اليمن بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣، والتي تنص على حق الحصول على المعلومات، وأن تكفل الدولة الحق لكل الأطياف بحرية التعبير عن الرأي، لأن تلك النصوص الدستورية لم تطبق بفعل أحداث اليمن ٢٠١٥.

٥- إيجاد ميثاق شرف صحفي مغاير لما سبقه من المواثيق الصحفية باليمن، حيث يتضمن أن الصحافة عين المجتمع على ما يجري مع الالتزام بالشفافية والمصداقية، والمجتمع هو الحامي لها في ظل الانقسام السياسي الذي تشهد البلاد، والدليل على فعالية هذا النوع من المواثيق هو التضامن الذي قام به المواطنين اليمنيين تجاه قضية الأربعة الصحفيين الذين أصدر الحوثيين بحقهم حكم الإعدام، وكذلك قضية الصحفيين عبدالله بكير وأحمد اليزيدي الذي تم اعتقالهما تعسفاً من قبل المنطقة العسكرية الثانية التابعة لحكومة هادي، ولم تستطع المحكمة الجزائية إصدار أي حكم يدينهما بعمل مخالف للقانون، حيث كان التضامن بخروج مسيرات للمواطنين تطالب بإيقاف الانتهاكات بحقهم، وكذلك تفاعلهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

المصادر والمراجع

١) الأمم المتحدة. (بدون تاريخ). الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تم الاسترداد من الرابط:

<https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html>

٢) نقابة الصحفيين اليمنيين. (٢٠٠٩). الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال ٢٠٠٩. تم الاسترداد من الرابط:

<https://www.yemenjs.net/wp-content/uploads/2020/09/pdf.pdf>

٣) المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية اليمنية. (٢٠١٣، مارس ١٤). نص ميثاق الشرف السياسي والإعلامي المقرر في ندوة دور الإعلام في تهيئة أجواء مؤتمر الحوار الوطني. تم الاسترداد من الرابط:

https://yemen-nic.info/national_dialogue/trans/news/detail.php?ID=53659&print=Y

٤) المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية اليمنية. (بدون تاريخ). قانون الصحافة والمطبوعات لسنة ١٩٩٠. تم الاسترداد من الرابط:

https://yemen-nic.info/db/laws_je/detail.php?ID=6716

٥) النيابة العامة باليمن. (٢٠١٢). قانون حق الحصول على المعلومات. تم الاسترداد من الرابط:

http://agoyemen.net/lib_details.php?id=195

٦) نقابة الصحفيين اليمنيين. (٢٠٢١، يناير ٦). التقرير السنوي لحرية الصحافة خلال سنة ٢٠٢٠. تم الاسترداد من الرابط:

<https://www.yemenjs.net/?p=698>

٧) العبد، عاطف. (٢٠٠٦). الرأي العام وطرق قياسه. (الطبعة الأولى، ص ٢١ - ص ٢٢ - ص ٢٦) القاهرة، مصر: دار الفكر العربي.